

СПЕЦИФИКА РУССКО-УЗБЕКСКОГО ПЕРЕВОДА ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ (СЕМАНТИКО-ТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРУППА «ЧЕЛОВЕК И ХАРАКТЕР»)

Зайдова В. М

Студентка 1 курса магистратуры ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет», Институт филологии и межкультурной коммуникации, Алтайского край, г. Барнаул

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема перевода фразеологических единиц, которые связаны с различными направлениями языкознания и методическими аспектами. За основу нашего исследования мы взяли фрагмент русско-узбекско (узбекско-русского) словаря фразеологизмов.

Ключевые слова: РКИ, словарь, фразеологизмы, особенности перевода.

Abstract. This article examines the problem of translating phraseological units and their features, which are associated with various areas of linguistics and methodological aspects. We took a fragment of the Russian-Uzbek (Uzbek-Russian) dictionary as the basis for our research. Scientists believe that the study of phraseology should begin at level B1, as this contributes to a better understanding of Russian phraseological units by foreign students studying the Russian language.

Keywords: RCT, dictionary, phraseological units, translation features.

Одной из актуальных проблем в исследовании фразеологических единиц – это перевод, который связан с такими направлениями языкознания, как, межкультурная коммуникация, когнитивная лингвистика, а также с методическими аспектами.

По мнению переводчиков, фразеологизмы занимают первое место в шкале «непереводимости» или «труднопереводимости», что является характерным свойством фразеологизмов. Русско-узбекский (узбекско-русский) словарь фразеологизмов может быть полезен иностранцам, которые не всегда понимают буквальный смысл выражения. Переводчики часто используют словари такого рода, для того чтобы максимально точно передать мысль автора. Такой словарь может быть помощником в обучении русского языка как иностранного. По мнению большинства учёных, обучение фразеологии следует начинать на уровне «B1 т.к. инофон на данном уровне овладения языком имеет хороший словарный запас для понимания русских фразеологических оборотов».[5,с.100]

«Обучение иностранных студентов русскому языку невозможно без знания его идиоматики, в которой отражаются особенности образного мировидения, традиции, верования русского народа.» [6,с.233]

Изучение фразеологизмов способствует формированию коммуникативных и культурных компетенций инофонов, в ходе изучения русской фразеологии иностранные студенты ближе знакомятся с особенностями национальной культуры изучаемого языка. Методы обучения фразеологизмов в преподавании РКИ достаточно разнообразны: это могут быть карточки на которых раскрыт смысл фразеологизма и пример его употребления в предложении, приём составления аналогии когда ученикам предлагают привести аналогичный пример фразеологизма в родном языке, задания по типу: **Переведите фразеологизмы, определите их значение и ответьте на вопросы.**

Каких людей характеризуют эти фразеологизмы: светлая голова, ходячий университет, ума палата.

Как оценивают работу человека данные фразеологизмы: гонять лодыря, сидеть сложа руки, лежать на боку, гонять собак.

Чтобы в теоретическом плане говорить о приемах перевода фразеологизмов, необходимо всю фразеологию русского языка расклассифицировать по какому-то обоснованному критерию на семантические группы, в границах которых наблюдались бы сходства русского фразеологизма в узбекском языке.

В нашем исследовании мы представляем специфику перевода русско-узбекских фразеологизмов и проводим аналогии русских фразеологизмов в узбекском языке в рамках семантико-тематической группы «человек и характер». Фразеологизмы данной семантико-тематической группы позволяют выявить особенности национального характера.

Фразеологизмы выбирались методом сплошной выборки в русском языке и составлением списка из узбекского языка посредством аналогии. Фразеологизмы, представленные в исследовании, можно поделить на следующие подгруппы:

- фразеологизмы с отрицательной оценкой;
- фразеологизмы, выражающие положительные черты характера человека.

Рассмотрим некоторые примеры фразеологизмов входящих в подгруппу «фразеологизмы с отрицательной оценкой»:

№1. Божий одуванчик – «иронический фразеологизм, идиоматическое выражение, предназначенное для краткой характеристики старого, дряхлого, беззлобного и беззащитного человека» [5, с. 120].

В узбекском языке фразеологизм с подобным значением будет звучать как: «Puf desa (Vuxoroga) uchib ketadi» (Пуф деса (Бухорога) учиб кетади) [2, с. 27]. Так говорят о слабом, бессильном человеке. Дословный перевод: дунешь – улетит (в Бухару).

№2. Дрожит как осиновый лист – «испытывать страх, бояться, буквально трястись от страха или ужаса» [3, с. 95].

В узбекском языке фразеологизм с похожим значением : «zir titramoq» (зир титрамок) [2, с. 112]. Отметим, что осина не растет в Узбекистане, поэтому смысловую нагрузку несёт слово «zir» (зир) от слова «zirillamok» (зирилламок) – побаиваться. Дословный перевод: дрожать побаиваясь.

№3. Задирать (задрать) нос в значении «зазнаваться, важничать, чваниться» [4, с. 163].

В узбекском языке фразеологизм будет звучать как: «burnini osmonga kutarmok» (бурнини осмонга кўтармок) [1, с. 30]. Дословно переводится как: поднять нос к небу. Несмотря на добавочное слово «к небу» общий смысл фразеологизма сохраняется.

№4 Пристал как банный лист- фразеологизм адресуют очень назойливому человеку. Данное выражение имеет интересную этимологию. В баню обычно ходят с березовыми вениками, а когда парятся листочки отрываются и пристают к телу.

В узбекском языке данный фразеологизм будет звучать как: «Kungilga zigir yogdek tegdi (кунгилга зигир ёг-дек тегди)- надоел как зигирное масло.»[5,с.882.]

Исходя из приведенных примеров, можно сделать вывод о том, что при переводе обращаются как к фразеологическому переводу, который предполагает использование в тексте перевода идиом (оборот речи, значение которого не определяется значением входящих в него слов) различной степени близости между единицей исходного языка и соответствующей единицей языка перевода – от полного эквивалента до приблизительно

фразеологического соответствия, так и нефразеологический перевод, который передает то или иное фразеологическое выражение при помощи лексических средств языка перевода.

Перейдем к примерам из подгруппы «фразеологизмы, выражающие положительные черты характера человека»:

№1. Мастер на все руки / золотые руки – человек, умеющий всё делать, способный на всякое дело [6, с. 122].

Аналог этого фразеологизма есть в узбекском языке «oltin qo'l odam» (Олтин кул одам) – «hamma narsani qila oladigan odam» (человек умеющий делать все) [2, с. 23]. Дословный перевод фразеологизма: человек с золотой рукой. Несмотря на небольшое лексическое различие, смысл фразеологизмов совпадает.

№2. Вложить душу – целиком отдаваться чему-либо, делать что-либо с любовью [6, с. 52].

В узбекском языке есть аналогичный фразеологизм «jon-dili (jon-jahdi) bilan bajarmoq, bog' vujudi bilan, astoydil kirishmoq» (действовать всем сердцем, усердно) [1, с. 43].

№3. Ангельская душа (душевность) – о человеке незлобивом, спокойном, кротком [5, с. 21]. В узбекском языке приводится данное качество через сравнительный оборот «такой как» («kabi»): «oqim kabi sokin / farishta kabi хотirjam» – спокойный как ручей, спокоен как ангел [1, с. 137].

Большинство рассмотренных нами русских и узбекских фразеологических единиц обладает целостным обобщенно-образным мотивированным значением, которое возникло в результате переосмысления переменных словосочетаний на основе различных типов переноса (метафора, метонимия) или прямого сравнения.

При переводе фразеологизмов следует отметить наличие или отсутствие национальной окраски. В большинстве своем фразеологизмы, кроме некоторых заимствованных, имеют национальный колорит, который может быть обусловлен, во-первых, специфической окраской отдельного компонента (реалия, имя собственное) и, во-вторых, характером самой единицы, связанной с национальными особенностями народа.

Итак, фразеологизмы составляют особую категорию языка, их перевод также отличается своеобразием и требует творческого подхода. В русском и узбекском языках имеются одинаковые фразеологизмы, совпадающие не только семантически и образно, но и в лексико-грамматической характеристике. Основу формирования образности в этой группе оборотов составляют наиболее типичные явления окружающей действительности, которые представляют общее мировоззрение, общую языковую образность, совпадающую во многих языках. Особый интерес представляют собой фразеологизмы, сугубо национальные и культурно насыщенные, что делает их непереводаемыми, поэтому к ним подбираются эквиваленты или аналоги, которые позволяют передать семантическое значение фразеологизма.

REFERENCES

1. Абдурахимов М. Краткий узбекско-русский фразеологический словарь / М. Абдурахимов. – Ташкент: Ўқитувчи, 1980. – 183 с.
2. Абдусаидов А. Фразеологизмлар – матбуот тилида таъсирчан восита / А. Абдусаидов. – Самарканд: СамДУ нашри, 2001. – 148 с.
3. Михельсон М.И. Русская мысль и речь. Свое и чужое: Опыт русской фразеологии. Сборник образных слов и иносказаний. В 2-х т. / М.И. Михельсон. – СПб., Т. 1. – 779 с.

4. Молоткова А.И. Фразеологический словарь русского языка / А.И. Молоткова. – М.: Советская энциклопедия, 1978. – 354 с.
5. Садыкова М.Краткий узбекско-русский фразеологический словарь. –Ташкент, 1986. – 336с.
6. Федоров И.А. Фразеологический словарь русского литературного языка / И.А. Федоров. – М.: ЕСТ, 2011. – 882 с.